

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ І ЗДОРОВ'Я**

**VII науково-практична internet-конференція
з міжнародною участю**

**«МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І
ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»**

**14 листопада 2024 р.
ХАРКІВ – Україна**

УДК 615.1:616 (043.2)

Редакційна колегія: Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Котвіцька А. А., проф. Владимирова І. М., доц. Таможанська Г. В., проф. Кононенко Н. М.

Укладачі: доц. Селюкова Н. Ю.

Посвідчення № 608 Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» від 11.12.2023 р.

Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція : матеріали VII науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 14 листопада 2024 р. Х. : НФаУ, 2024, 394 с.

Збірник містить матеріали VII науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція». В матеріалах конференції розглянуто сучасні проблеми медицини і фармації: молекулярні основи патології, клітинні та гуморальні механізми розвитку захворювань; роль генетичних факторів у патогенезі захворювань; механізми розвитку патологічних процесів і хвороб; вікова патофізіологія; проблемні аспекти хвороб цивілізації; клінічна патофізіологія; питання викладання патофізіології; експериментальна терапія найбільш поширених захворювань; фармакологічна корекція патологічних процесів; проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії; інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів; створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення; маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку; нанотехнології у фармації; таргетна терапія захворювань людини; трансляційна медицина; новітні технології діагностики та лікування; біомедичні технології; вплив сучасних технологій на здоров'я людини; актуальні питання фізичної реабілітації та сучасні технології збереження здоров'я людини; ментальне здоров'я та інновації у медико-психологічній реабілітації військовослужбовців в умовах воєнного стану; глобальні проблеми громадського здоров'я.

Для широкого кола наукових і практичних працівників медицини та фармації.

UDC 615.1:616 (043.2)

Editorial board: Honored worker of science and technology of Ukraine, prof. Kotvitska A. A., prof. Vladymyrova I. M., assoc. prof. Tamozhanska H. V., prof. Kononenko N. M.

Compilers: assoc. prof. Seliukova N. Yu.

Certificate № 608 of the State scientific organization «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information» dated 11.12.2023.

Mechanisms of pathological processes development and diseases, their pharmacological correction: collected papers of to the VIIth scientific and practical internet-conference for the international participation, Kharkiv, November 14, 2024. Kh.: NUPh, 2024, 394 p.

Collected papers includes the materials of VIIth scientific and practical internet-conference for the international participation «Mechanisms of pathological processes development and diseases, their pharmacological correction». The modern problems of pathophysiology were considered the materials of the Conference: molecular basis of pathology, cellular and humoral mechanisms of disease development; role of genetic factors in the pathogenesis of diseases; mechanisms of pathological processes and diseases development; age-related pathophysiology; problematic aspects of the diseases of civilization; clinical pathophysiology; issues of pathophysiology teaching; experimental therapy of the most common diseases; pharmacological correction of pathological processes; problems and prospects for the development of medicines with different orientation of action; information technology and automation of scientific research on drug create; development of nutraceutical drugs and products for medical purpose; marketing research of the modern pharmaceutical market; nanotechnology in pharmacy; targeted therapy of human diseases; translational medicine; the latest diagnostic and treatment technologies; biomedical technologies; impact of modern technologies on human health; current issues of physical rehabilitation and modern technologies for preserving human health; mental health and innovations in medical and psychological rehabilitation of military personnel under martial law; global public health issues.

For a wide audience of scientific and practitioners of medicine and pharmacy.

UDC 615.1:616 (043.2)

© NUPh, 2024

ПРОТИПУХЛИННИЙ ЕФЕКТ ІМУННИХ ДЕНДРИТНИХ КЛІТИН, ОТРИМАНИХ З МОНОНУКЛЕАРІВ КІСТКОВОГО МОЗКУ	
Гаєвська Ю. О., Бондарович М. О., Дубрава Т. Г., Гольцев А. М.	121
АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВПЛИВУ БЕТА-БЛОКАТОРІВ НА КОГНІТИВНО-МНЕСТИЧНІ ФУНКЦІЇ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ	
Ганчева О. В., Світлицький А. О., Грекова Т. А., Мельнікова О. В., Каджарян Є. В.	123
ТАРГЕТНА ТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ЛІКУВАННЯ РАКУ	
Германова Д. С., Чікіткіна В. В.	125
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ КРІОЕКСТРАКТУ ПЛАЦЕНТИ ТА КРІОЕКСТРАКТУ СЕЛЕЗІНКИ НА БІЛКОВОСИНТЕЗУЮЧУ ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ НА МОДЕЛІ АУТОІМУННОГО ГЕПАТИТУ	
Гладких Ф. В.	128
ПОЛІПІЛ – НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ	
Гнатюк В. В., Стовбир Я. Ю.	130
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ВІЙСКОВОСЛУЖБІВЦІВ З ПОСІДНАНИМИ ТРАВМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА КІНЦІВОК НА ДОВГОТРИВАЛОМУ ЕТАПІ	
Годзієв М. А., Плакіда О. Л., Польщаківа Т. В., Гуща С. Г.	132
СУЧАСНИЙ СТАН ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ АЦЕТАМІНОФЕНУ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ	
Грицик Л. М., Крисяк Г. М.	135
РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЖИТТЯ	
Гришко Ю. М.	137
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХВОЙНОГО ЕКСТРАКТУ У КОРЕКЦІЇ АРТРОЗУ	
Гуща С. Г., Насібуллін Б. А., Олешко О. Я.	138
ІНТЕРФЕРОНОГЕННИЙ ПРЕПАРАТ LARIFAN МОДУЛЮЄ МЕТАБОЛІЗМ АЛЬВОЛЯРНИХ МАКРОФАГІВ МИШЕЙ ЛІНІЇ C57BL/6 ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ	
Двухрядкіна А., Кононов Г., Рудик М., Довгий Р.	140

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ КРІОЕКСТРАКТУ ПЛАЦЕНТИ ТА КРІОЕКСТРАКТУ СЕЛЕЗІНКИ НА БІЛКОВОСИНТЕЗУЮЧУ ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ НА МОДЕЛІ АУТОІМУННОГО ГЕПАТИТУ

Гладких Ф. В.

ДУ «Інститут медичної радіології та онкології імені С.П. Григор'єва

НАМН України», м. Харків, Україна;

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

МОН України, м. Харків, Україна

fedir.hladkykh@gmail.com

Вступ. Аутоімунний гепатит (АІГ) – хронічне імунозапальне захворювання печінки з динамічними та досить неоднорідними проявами захворювання. У всьому світі спостерігається тенденція до збільшення поширеності АІГ. Концепція імунопатогенезу АІГ спирається на аутореактивні Т-клітини CD4 та CD8, поява яких індукується після порушення ауто толерантності тригерами зовнішнього середовища. Нашу увагу у якості біологічних засобів з гепатотропною активністю привернули кріоекстракти біологічних тканин, отримані за вітчизняними технологіями – кріоекстракт плаценти (КЕП) та кріоекстракт селезінки (КЕС).

Мета. Охарактеризувати вплив безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів (кріоекстракту плаценти та кріоекстракту селезінки) за показниками пігментного обміну та білковосинтезуючу функцію на моделі аутоімунного гепатиту у щурів.

Матеріали та методи. Дослідження ефективності БКБЗ при АІГ проведені на щурах-самцях масою 200–220 г. Експериментальні дослідження проведені на лабораторних щурах у відповідності до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 3477-IV від 21.02.2006 р., Загальних етичних принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим національним конгресом України з біоетики (м. Київ, 2001 р.) та ін. чинних вітчизняних та міжнародних нормативних актів. АІГ у щурів моделювали шляхом введення гепатотропної антигенної суміші, яка складалась з повного ад'юванта Фрейнда (ПАФ) (*Thermo Fisher Scientific, США*) та розчину антигену, отриманого з гомогенату алогенної печінки. Гепатотропну антигенну суміш вводили щурам внутрішньом'язово (в/м) по 2,0 мл 1 раз на тиждень впродовж 6 тижнів (на 1, 7, 14, 21, 28 та 35 дні експерименту). Досліджувані препарати починали вводити через 7 днів після останньої ін'єкції гепатотропної антигенної суміші. БКБЗ вводили в/м, з інтервалом 2 дні (усього 5 ін'єкцій), відповідно на 42, 44, 46, 48 та 50 дні експерименту. В якості референс-препарату обрано гепатопротектор силібор – рослинний екстракт з насіння розторопші плямистої (*Silybum marianum*). Силібор вводили внутрішньошлунково (в/шл) на 42, 44, 46, 48 та 50 дні експерименту в дозі 50 мг/кг. На 52 день експерименту тварин виводили з експерименту. Вміст загального білка (ЗВ) в крові визначали спектрофотометричним методом за біуретовою реакцією, яка полягає в тому, що в лужному середовищі йони двохвалентного купруму (CuSO_4) взаємодіють із білками з утворенням комплексу фіолетового кольору та відновленням

фосфоромолібденової кислоти тирозином та триптофаном (реакція Лоурі). Концентрацію білка визначали спектрофотометрично за світлопоглинанням при довжині хвилі $\lambda = 546$ нм. Кількісне співвідношення білкових фракцій плазми крові визначали нефелометричним методом з використанням фосфатних буферів, який ґрунтується на тому, що фосфатні розчини визначеної концентрації осаджують альбуміни і глобуліни з утворенням суспензії, ступінь каламутності якої визначали за світлопоглинанням при довжині хвилі $\lambda = 625$ (590–700) нм.

Результати та їх обговорення. Встановлено, що на тлі розвитку експериментального АІГ у щурів відмічено статистично вірогідне ($p=0,03$) на 10,4% відносно показників інтактних щурів. Альбумін/глобулінове (АГ) співвідношення знизилось ($p=0,003$) на 38,5% та становило $0,8\pm 0,07$.

На тлі введення КЕП рівень загального білка зріс ($p=0,1$) на 8,6% відносно показників тварин контрольної групи та становив відповідно $65,1\pm 2,6$ г/л. АГ-співвідношення зросло ($p=0,009$) на 36,2% відносно показників щурів контрольної групи.

Застосування КЕС призвело до зростання рівня загального білка ($p=0,9$) на 1,7% відносно нелікованих щурів з АІГ. АГ-співвідношення на тлі введення КЕС статистично вірогідно ($p=0,003$) зросло на 72,9% відносно показників тварин контрольної групи.

Висновки. За здатністю відновлювати рівень загального білка в сироватці крові кріоекстракт плаценти перевищував за ефективністю кріоекстракт селезінки. Альбумін/глобулінове співвідношення виразніше відновлювалось на тлі застосування кріоекстракту селезінки у щурів з експериментальним аутоімунним гепатитом.

Ключові слова: аутоімунний гепатит, безклітинні біологічні засоби, кріоконсервування, кріоекстракт, альбуміни, глобуліни, загальний білок.

Scientific publication

VIIth scientific and practical internet-conference for the international participation

MECHANISMS OF PATHOLOGICAL PROCESSES DEVELOPMENT AND DISEASES, THEIR PHARMACOLOGICAL CORRECTION

Collected papers of VIIth scientific and practical internet-conference for the international participation

(November 14, 2024)

Signed to print 12.11.2024. Format 60x84/16. Paper is offset. Font of Times New Roman. Risograph printing. Conventional printed sheets 5,8.
100 copies were printed. Order from 11.11.2024. The price negotiated.

Printed from make-up page in the print-house of FOP Zanochkin D.L.

16 George Tarasenko str., Kharkiv, Ukraine, tel. (057) 757-93-82